

MA'NAVIY TARBIYA JARAYONIDA MILLIY QADRIYATLARNING AHAMIYATI

Qallibekova Zulqumar Berdibekovna

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti docenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda globallasuv jarayonlarida ma'naviy taxdidlarga qarshi kurash, milliy qadriyatlarning yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati va roli haqida so'z boradi.

Tayanch so'zlar: yosh avlod, adabiyot, folklor, kelajak, ta'lim, kadrlar, ta'rbiya, faktor, globallasuv

РЕЗЮМЕ В данной статье речь идет о борьбе против духовных угроз, роли национальных ценностей в процессах глобализации в наши дни, их значении и роли в воспитании молодежи.

Ключевые слова: молодое поколение, литература, фольклор, будущее, образование, кадры, воспитание, фактор, глобализация

SUMMARY This article is about the struggle against spiritual threats, the role of national values in the processes of globalization in our days, their significance and role in the education of young people.

Keywords: younger generation, literature, folklore, future, education, personnel, education, factor, globalization

Mustaqilligimiz ta'lim-tarbiya, odo- axloq masalalarida ham tub burilish davrini boshlab berdi. Milliy an'analarimiz, milliy madaniyatimiz, qadriyatlarimiz qayta tiklandi.

Yurtimizda bugungi kunda ma'naviy etuk va barkamol insonni tarbiyalash davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Xalqimiz milliy ma'naviyatining tiklanishi, boy tarixiy merosimizning keng o'rganilishi, milliy an'analarimizning saqlanishi va

mazmunan boyishi, shuningdek madaniyat va san`at, ilm-fan, ta`lim tarbiyaning har tomonlama rivojlanishi o`zi, alohida kasb etadi. Kelajagi buyuk O`zbekistonni barpo etishda faol qatnashayotgan har bir fuqaro o`z mamlakati, xalqi, millatining ajralmas bo`lagi ekanligini anglashi-milliy ma`naviyat va ongning tarkibiy qismidir. Chunki har bir millatning o`z ma`naviyatini aniqlashi, bilishi va o`z aql-farosatining, ongining tarkibiy qismiga aylantirishi millatni mustahkamlaydi, uning o`ziga bo`lgan e`tiqod va qadr hissini boyitadi.

Ma`navitimizning O`zbekistonning porloq keljagiga dadil ishonch bilan yuksalib borayotganligini, xalqimizda yuksak insonparvarlik qadryatlari tiklanayotganligi va takomillashayotganligini ifodalovchi o`ziga xos dunyoqarashdir.

Milliy qadriyatlar- tarbiyaning eng ta`sirchan quroli. Undan oqilona foydalanish, farzandlarimiz ongida vatanparvarlik, rostgo`ylik, xalq-parvarlik tuyg`ularini shakllantirish bugungi kun talabi.O`zbekistan Respublikasi birinchi Prezidenti I.A.Karimov ma`naviy tarbiya masalasida so`z yuritar ekan,“Biz xalqimizning dunyoda hech kimdan kam bo`lmasligi, farzandlarimizning bizdan ko`ra kuchli, bilimli dono va albatta baxtli bo`lib yashashi uchun bor kuch va imkoniyatlarimiz safarbar etayotgan ekanmiz, bu borada ma`naviy tarbiya masalasi, hech shubhasiz, beqiyos ahamiyat kasb etadi”.

Jamiyat yoshlar ongida ma`naviy qadriyatlarni rivojlantirmay va mustahkamlamay turib o`z istiqboliga erisha olmaydi. “Mamlakatimizni modernizatsiya qilish va zamonaviy jamiyat qurish yo`lidagi murakkab va keng ko`lamli vazifalarni hal etishga qodir bo`lgan yangi avlod kadrlarini tayyorlash bundan buyon ham faoliyatimizning eng muhim yo`nalishi bo`lib qoladi ” - deb ta`kidlaydi I.A.Karimov. Mustaqillik esa ana shu vazifani amalga oshirishning muhim sharti hisoblanadi. Xalq yoki millat o`z taqdirini o`zi belgilash huquqiga ega bo`lsagina, o`zining mustaqil taraqqiyot yo`lini erkin belgilab olishi, yoshlarni o`z milliy qadriyatlari negizida tarbiyalash mumkin.

Mustaqil O`zbekistonning kuchli davlatdan kuchli jamiyat sari taraqqiyoti davrida, asriy ma`naviy merosimiz, milliy qadriyatlarimiz, buyuk ajdodlarimizning tarixiy tajribalaridan to`g`ri foydalanib, ularning ibratli ishlaridan saboq olish mamlakatimizda fuqarolik jamiyati qurilishi vazifalarini amalga oshirishga, xalqimizning ma`naviy yuksalishiga xizmat qiladi.

Oilada an`ana tusiga kirgan bunday munosabatlar o`zaro hurmat, qadr-qimmatini o`rniga qo`yish, mehr-oqibat, hamjihatlik kabi sifatlar bugungi kunda jamiyatimiz hayotida yanada mustahkamlanmoqda. Biz yashayotgan mamlakatda oila mustahkamligi nihoyatda ulug`lanadi, katta e`tibor va g`amxo`rliklar qilinadi. Demak, dunyo yaratilibdiki bu hayot mavjud, bu hayot mavjud ekan, insoniyat yashaydi. Insoniyat yashar ekan, unda oila bo`lishi tabiiy hol. Shunday ekan, har bir farzand ota-onasini e`zozlashi, qadrlashi, hurmat qilishi, ona sutini oqlashi va ota duosini olishi lozimdir. Albatta, ota-onasini rozi qilgan farzand nafaqat jamiyatda, balkim hayotida, umri davomida eng omadli inson, baxtli kishilarning biriga aylanishi so`zsiz. Aynan oila muhitida paydo bo`ladigan ota-onaga hurmat, ularning oldidagi umrbod qarzdorlik burchini chuqur anglash oilaning ma`naviy olamini tashkil etadi. Oiladagi muhitni yaxshilash, har tomonlama mustahkam oilalarni ko`paytirish oldimizda turgan muhim vazifadir.

Qoraqalpoq xalqi ogzaki va yozma adabiyotini tavof qilish masalalarijuda ko'p uchrashadi. Masalan, «Edige» dostoni eng dastlabki kelib chiqishida kichik ertak, yo'qlov, afsonalardan boshlanib, keyin katta bir tarixiy jirga aylanib ketganligini, sababi, bunday ijodiy O'rta Osiyo xalqlarining epos yaratish tajribasida juda erta davrlardan saqlanib kelayotganligini anglash mumkun¹.

¹ Abatov , A., & Risnazarova , A. . (2022). QORAQALPOQ XALQINING DINIY E`TIQOTIDA TAVOF QILISH MASALALARI. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(12), 223–224. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/6274>

Jamiyatda yoshlar tarbiyasi muammolari har doim kunning birinchi darajali mavzularidan biri bo`lib kelgan. Ayni paytda, dunyoda globallasuv jarayoni tezlashmoqda. Dunyo xalqlari, davlatlar o`rtasida o`zaro aloqalar kuchaymoqda. O`zbekiston ham undan chetda turgani yo`q. Turli xalqlarga xos bo`lgan qadriyatlar O`zbekiston yoshlari hayotiga ham ta`sir ko`rsatmoqda. Bunday muhit xalqaro axborot tizimi, internet, OAV, reklama, turli xil kino ko`rsatuvlari bilan bog`liq asarlar yoshlar ma`naviy hayotiga ta`sir ko`rsatishi, turli xil qadriyatlarning kirib kelishiga sharoit hozirlaydi.

Uning qaysi jihatlaridan foydalanish yoki foydalanmaslikni yoshlar yaxshi bilishlari lozim. Qadriyatlarni bir-biridan farqlash, milliy qadriyatlarni yo`qotmagan holda munosabatda bo`lishlari muhimdir.

Yoshlar dunyoqarashida milliy- ma`naviy qadriyatlarni mustahkamlashdan ko`zlangan maqsad ularni faqat o`z qadriyatlariga tayanib yashashga o`rgatish emas, balki shu umumbashariy qadriyatlarni ham o`zlashtirib, mamlakatning o`ziga hos taraqqiyoti unga bog`liqligini hisobga olib yashashga, ishlashga da`vat etishdir.

Foydanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Abatov , A., & Risnazarova , A. . (2022). QORAQALPOQ XALQINING DINIY E`TIQOTIDA TAVOF QILISH MASALALARI. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(12), 223–224. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/6274>

2.Karimov I.A. Yuksak ma`naviyat-yengilmas kuch T.: “Ma`naviyat” 2008 4-bet.

3.Barkamol avlod orzusi. –T.; “Sharq”, 1999, 39-bet

4.Karimov I.A. Vatanimiz va xalqimizga sadoqat bilan xizmat qilish-oliy saodatdir. – T.: “O`zbekiston”, 2007. 38-bet.